

GOOGLE FORMS COMO FERRAMENTA DE AVALIAÇÃO FORMATIVA: VANTAGENS, LIMITAÇÕES E MELHORES PRÁTICAS

DOI: 10.5281/zenodo.17968081

Telmo Rosa Nogueira¹

¹Mestrando Profei – UEMG

E-mail: telmo.nogueira.uemg.t5@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8573954741511646>

AT03: Formação de Professores e Práticas Pedagógicas

Introdução: A integração das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDICs) têm transformado o cenário educacional, especialmente no que se refere à avaliação da aprendizagem. A avaliação formativa, centrada no acompanhamento contínuo do processo de ensino-aprendizagem, requer instrumentos ágeis que favoreçam o feedback imediato e a personalização das estratégias pedagógicas. Nesse contexto, o Google Forms surge como uma alternativa acessível e funcional, capaz de apoiar práticas avaliativas dinâmicas e inclusivas.

Objetivo: Analisar o potencial do Google Forms como ferramenta de apoio à avaliação formativa, identificando suas vantagens, limitações e melhores práticas de uso. **Metodologia:** A pesquisa, de natureza aplicada e abordagem qualitativa-descritiva, foi desenvolvida por meio de uma revisão sistemática integrativa da literatura em bases científicas, contemplando publicações entre 2015 e 2024 que discutem o uso pedagógico do Google Forms. Os dados foram organizados e analisados segundo três categorias: vantagens, limitações e boas práticas.

Resultados: Os achados apontam que o Google Forms oferece importantes benefícios para o processo avaliativo, como agilidade na elaboração e aplicação de instrumentos, feedback imediato, diversificação de tipos de questões e facilidade na análise de dados. A integração com planilhas e gráficos favorece o monitoramento do desempenho discente e a tomada de decisões pedagógicas baseadas em evidências. Contudo, foram identificadas limitações, como a dependência de infraestrutura tecnológica adequada, o risco de avaliações superficiais quando mal planejadas, questões de acessibilidade e o potencial de desonestidade acadêmica em avaliações remotas. Para mitigar esses desafios, destacam-se práticas essenciais: alinhamento entre objetivos pedagógicos e instrumentos avaliativos, uso da lógica de ramificação, elaboração de feedbacks construtivos e design de questões que estimulem níveis cognitivos mais elevados. **Conclusão:** Conclui-se que o Google Forms constitui uma ferramenta potente e democrática para a avaliação formativa, desde que seu uso seja orientado por um planejamento pedagógico intencional. Seu potencial de promover feedbacks rápidos, diversificação avaliativa e engajamento discente o torna um aliado relevante no contexto educacional contemporâneo. O êxito de sua aplicação, entretanto, depende da superação de suas limitações técnicas e da capacitação docente para o uso crítico e criativo das tecnologias digitais na avaliação da aprendizagem.

Palavras-chave: Avaliação formativa; Feedback; Google Forms; Tecnologia educacional.